

**INFLUÊNCIA DOS BICOS ARTIFICIAIS NO ALEITAMENTO
MATERNO EXCLUSIVO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10344837

Ana Paula Alves da Silva

Graduanda Medicina

Erik David Alves Tomaz

Graduando Medicina

Fabiana Rodrigues de Oliveira Melo

Graduanda Medicina

Clarissa Bezerra de Santana

Médica

Paula Tanonaka Taira

Graduanda Medicina

Janaina Dias Casseb

Graduanda Medicina

Lindomi Oliveira de Souza Junior

Graduando Medicina

Rebeca Barreira Veleza

Graduanda Medicina

Maria Elisa Soares dos Anjos

Graduanda Medicina

Luciana Costa Serra Braga

Graduanda Medicina

RESUMO

O aleitamento materno é um ato universal, contudo, pode ocorrer de forma diversificada e sofre influência de diversos fatores do contexto sociocultural da mulher e da criança. Um fator externo fortemente influenciável e muito prevalente que pode corroborar para a interrupção do AME é o uso de bicos artificiais, como chupetas e mamadeiras, que são de fácil acesso econômico e geográfico e muito ofertado aos lactentes. A confusão de bicos configura-se como um risco que o neonato está exposto ao utilizar chupetas, mamadeiras ou protetores mamilares, pois estes pode influenciar negativamente o aleitamento materno exclusivo, ocasionando um desmame precoce. O objetivo desse estudo é investigar como os bicos artificiais interferem no Aleitamento Materno Exclusivo. Trata-se de um estudo descritivo de cunho reflexivo, fundamentado nas evidências científicas publicadas nas bases de dados MEDLINE e LILACS, indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde, cuja busca ocorreu no período de agosto de 2023 por meio da estratégia de busca. As palavras-chave utilizadas foram qualidade de vida, estudantes de enfermagem e avaliação em saúde. Em relação ao uso de bicos artificiais na infância, deve-se orientar aos pais sobre os riscos de usar, bem como tentar reduzir seu uso, pois geram alterações bucais, repercutindo no crescimento e no desenvolvimento da criança. E ressaltar que não há necessidades para seu uso, e que existe métodos para acalmar a criança em questão do choro, e alimentação, antes de optar por um bico artificial.

Palavras-chave: Aleitamento Materno; Alimentação Artificial; Enfermagem.

ABSTRACT

Breastfeeding is a universal act, however, it can occur in different ways and is influenced by different factors in the sociocultural context of the woman and the child. A strongly influenceable and very prevalent external factor that can contribute to the interruption of EBF is the use of artificial teats, such as pacifiers and bottles, which are easily accessible economically and geographically and are widely offered to infants. Nipple confusion is a risk that newborns are exposed to when using pacifiers, bottles or nipple shields, as these can negatively influence exclusive breastfeeding, leading to early weaning. The objective of this study is to investigate how artificial nipples interfere with Exclusive Breastfeeding. This is a descriptive study of a reflective nature, based on scientific evidence published in the MEDLINE and LILACS databases, indexed in the Virtual Health Library, whose search took place in the period of August 2023 through the search strategy. The keywords used were quality of life, nursing students and health assessment. Regarding the use of artificial nipples in childhood, parents should be advised about the risks of using them, as well as trying to reduce their use, as they generate oral changes, impacting the child's growth and development. It should be noted that there is no need for its use, and that there are methods to calm the child when it comes to crying and feeding, before opting for an artificial nipple.

Keywords: Breastfeeding; Artificial Feeding; Nursing.

INTRODUÇÃO

O aleitamento materno de modo geral é a maneira na qual a mãe fornece ao filho os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento saudáveis,

promove um melhor estado de saúde geral da criança, reduz o risco de infecções e de mortalidade, principalmente, no primeiro ano de vida, além de fortalecer o vínculo entre mãe-filho. O aleitamento materno pode ser classificado em 4 tipos, que são: o aleitamento materno exclusivo (AME), que é definido quando a criança recebe apenas o leite materno, ordenhado ou direto da mama; o predominante, quando a criança recebe além do leite materno, água ou bebidas à base de água; o complementado que se dá quando a criança recebe o leite materno e alimentos sólidos ou semissólidos com a finalidade de complementá-lo; e o aleitamento misto ou parcial que envolve o consumo de leite materno junto com outros tipos de leite (BRASIL, 2015).

A amamentação exclusiva é considerada o padrão-ouro na alimentação infantil, e quando mantida até os seis meses de vida, confere benefícios incontestáveis para o binômio mãe-filho, a família e a sociedade (ZIMMERMAN, 2018). Estes benefícios são comprovados por diversos estudos científicos, pois o AME tem um grande valor nutricional, proteção imunológica que promove um menor risco de contaminação, ou seja, contribui para a redução da morbimortalidade infantil, principalmente em relação à diarreia que já foi uma das principais causadoras de morte infantil, além de proteger contra as infecções respiratórias e de muitas outras doenças futuras, tais como o excesso de peso e o diabetes mellitus (VICTORA *et al.*, 2016).

O aleitamento materno é um ato universal, contudo a forma que acontece sua prática é diversificada e sofre influência de diversos contextos socioculturais (MARTINS *et al.*, 2020). É observado entre muitas mães a interferência de alguns fatores na prática da amamentação, como aspectos socioeconômicos, maternos, neonatais e as crenças e os costumes culturais transmitidos entre as gerações, os quais podem influenciar o aleitamento materno de forma inadequada ou mesmo o desmame precoce (MARTINS *et al.*, 2020).

Um fator externo fortemente influenciável e muito prevalente que pode corroborar para a interrupção do AME é o uso de bicos artificiais, como chupetas e mamadeiras, que são de fácil acesso econômico e geográfico e muito ofertado aos lactentes (ROCHA *et al.*, 2020). Um dos efeitos relevantes do uso de bicos artificiais em componentes neonatais é a alteração da pega e da sucção, onde podemos citar a confusão de bicos, situação em que o padrão de sucção do neonato é modificado em razão das propriedades dos bicos (rigidez e formato do bico e da base), com isso a

criança pode perder o interesse em sugar o peito, uma vez que demanda maior esforço quando comparado à sucção dos demais bicos (ZIMMERMAN, 2018).

Sendo assim, a confusão de bicos configura-se como um risco que o neonato está exposto ao utilizar chupetas, mamadeiras ou protetores mamilares, pois estes acabam influenciando negativamente o aleitamento materno exclusivo e favorecendo a ocorrência do desmame precoce. Destarte, é necessário a realização desse estudo, visto que o Brasil é um dos países que AME está sendo reduzido, sabe-se que a oferta de bicos artificiais tem influência para o desmame precoce e/ou diminuição do tempo de duração do AM, contudo, se apresenta a necessidade de elucidar e discutir os aspectos e mecanismos por meio do qual essa interferência ocorre. O presente trabalho tem como objetivo de investigar como os bicos artificiais interferem no Aleitamento Materno Exclusivo.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo de cunho reflexivo, fundamentado nas evidências científicas publicadas nas bases de dados MEDLINE e LILACS, indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde, cuja busca ocorreu no período de agosto de 2023 por meio da estratégia de busca. As palavras-chave utilizadas foram qualidade de vida, estudantes de enfermagem e avaliação em saúde.

Identificaram-se 120 estudos. Em seguida para seleção e análise dos estudos que compuseram a amostra final contou-se como critério de inclusão estudos completo, tempo de estudo de 5 anos e que envolvem somente acadêmicos de enfermagem. Foram selecionados 20 artigos, para uma melhor análise foi construído um quadro sinóptico com os trabalhos encontrados.

Após a análise dos artigos e documentos selecionados, estabeleceu-se uma reflexão centrada em dois temas centrais: Como conciliar a pressão de uma universidade de enfermagem e manter uma qualidade de vida e a valorização do bem-estar dos estudantes ainda na academia como responsabilidade da instituição de ensino superior.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Aleitamento Materno

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a amamentação deve iniciar ainda na sala de parto na primeira hora de vida, ser mantida na forma de aleitamento materno exclusivo (AME) sem adicionar qualquer tipo de alimento nos primeiros 6 meses de vida, e, a partir de então, introduzir a alimentação complementar adequada, mantendo-se também o aleitamento materno (AM) por 2 anos ou mais (WHO, 2017).

O leite materno é o alimento mais adequado para promover o desenvolvimento e crescimento eficaz da criança. A Organização Mundial da Saúde (OMS) juntamente com o Ministério da Saúde recomenda que ele deve ser ofertado de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida da criança e sob livre demanda. Sendo que após esse período o aleitamento materno poderá ser complementado com outros tipos de alimentos até os dois anos de idade ou mais (BRASIL, 2015).

A lactação é um processo diferenciado e extraordinário. A síntese e a secreção do leite são processos bioquímicos e neuroendócrinos complexos sob controle hormonal e envolvem os terminais sensíveis da aréola e do mamilo. A lactação é o resultado direto e natural da gravidez e do nascimento e parte integrante do processo reprodutivo que beneficia mãe e filho simultaneamente, favorecendo boas condições de saúde física e emocional para a mãe lactante, que se estenderão para a sua vida futura (CIAMPO; CIAMPO, 2018).

O aleitamento materno é dividido em diversos tipos: Aleitamento Materno Exclusivo, é quando a criança recebe somente o leite materno (direto da mama ou ordenhado), ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos (com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos). Esse tipo de aleitamento é indicado até os 6 meses de vida do bebê. No Aleitamento Materno, a criança recebe leite materno diretamente da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, independentemente de receber ou não outros alimentos. O aleitamento materno misto ou parcial, é configurado quando a criança recebe leite humano e outros tipos de leite (BRASIL, 2015).

Existe também Aleitamento Materno Complementado, que se configura quando além de leite humano, é ofertado qualquer alimento sólido ou semissólido, com a finalidade de complementá-lo, e não substituí-lo. Nessa categoria, a criança pode

receber além do leite humano, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar. Alimento Complementar é qualquer alimento sólido ou semissólido, fabricado ou preparado, próprio para uso como complemento do leite materno, quando esse torna-se insuficiente para satisfazer as necessidades nutricionais dos lactentes (BRASIL, 2015).

A OMS defende que promover e apoiar o aleitamento materno é uma das prioridades da saúde pública. No Brasil, existem meios que buscam fortalecer a prática da amamentação e que utilizam a Estratégia Saúde da Família, através do pré-natal e da puericultura, para efetivar suas ações, bem como usam a atenção secundária, através das condutas realizadas na maternidade, para concretizarem tal objetivo (BRASIL, 2015).

A atuação do profissional de saúde desde o pré-natal é importante para fornecer as orientações sobre a amamentação, principalmente se as mães forem primíparas, para explicar que durante este processo podem ocorrer algumas dificuldades (BRASIL, 2015). O profissional de saúde que visa fortalecer a prática do AME, necessita ultrapassar os muros da Unidade Básica de Saúde e conhecer a realidade das mães e assim promover de modo a imergir nas suas práticas de cuidado e apoiá-las nas dificuldades do ato de amamentar (MARTINS *et al.*, 2020).

No entanto, verifica-se baixa adesão ao AME em países de baixa e média renda, com somente 37% das crianças com menos de seis meses em amamentação exclusiva (VICTORA *et al.*, 2016). No Brasil, há início do aleitamento materno (AM), porém, após o primeiro mês de vida da criança ocorre abandono em mais da metade dessa população (PEREIRA *et al.*, 2017). Desde 2006 há estabilização dos indicadores de AM no Brasil, sendo, AME em menores de seis meses de vida, 36,6%, e AM em menores de dois anos, 52,1% (BOCCOLINI *et al.*, 2017).

A atuação do profissional de saúde desde o pré-natal é importante para fornecer as orientações sobre a amamentação, principalmente se as mães forem primíparas, para explicar que durante este processo podem ocorrer algumas dificuldades (BRASIL, 2015). O profissional de saúde que visa fortalecer a prática do AME, necessita ultrapassar os muros da Unidade Básica de Saúde e conhecer a realidade das mães quilombolas, de modo a imergir nas suas práticas de cuidado e apoiá-las nas dificuldades do ato de amamentar (MARTINS *et al.*, 2020).

Políticas e Programas para a Promoção do Aleitamento Materno

Em 1981 nasceu sob a forma do “Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno”, a comunidade científica que reconheceu a superioridade do leite humano, iniciando as campanhas em prol do aleitamento com artistas famosos, onde o público começa a aderir à sua prática, pois suas ações são principalmente baseadas na promoção do aleitamento materno. Mas apenas em 2010 foi que ocorreu a pactuação da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno no Brasil, com o objetivo de articular e integrar ações, potencializando seu impacto como estratégia na linha de cuidado, além do alinhamento aos princípios e diretrizes do SUS, a fim de garantir o direito das crianças, suas mães e famílias à amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e continuado até os 2 anos de vida ou mais, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS). (BRASIL, 2017).

Diante da necessidade e relevância do AM diversas intervenções visando à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno vêm sendo implementadas, muitas delas normatizadas e implementadas nas ações do SUS. Sendo a Política Nacional de Aleitamento Materno uma das principais, onde atualmente está organizada em seis estratégias centrais: Rede Amamenta Brasil; Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (Rede BLH-BR); Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC); Proteção Legal ao Aleitamento Materno; Monitoramento dos Indicadores de Aleitamento Materno e Mobilização Social (ALENCAR, 2008).

A Rede Amamenta Brasil, foi criada em 2008, no qual se propõe por meio de revisão e supervisão do processo de trabalho interdisciplinar nas unidades básicas de saúde (UBS), trabalhando com pilares de sustentação de tutores, profissionais com experiência em aleitamento materno preparados para utilizarem referenciais da educação crítico-reflexiva no ensino e aprendizagem do aleitamento materno em oficinas com duração de 40 horas, realizando além do acompanhamento o auxílio as equipes na implementação das ações pactuadas em prol da amamentação e no monitoramento dos índices de aleitamento materno da população atendida (ALENCAR, 2008).

Já no ambiente hospitalar, duas iniciativas foram desenvolvidas contribuindo para aumentar os índices de AM: a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e o Método Canguru. A IHAC tem como objetivo resgatar o direito da mulher de aprender

e praticar a amamentação com sucesso por meio de mudanças nas rotinas nas maternidades para o cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno. Já em relação ao Método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado do recém-nascido de baixo peso, que além de promover maior vínculo entre mãe e filho, influencia positivamente as taxas de aleitamento materno nessa população (BRASIL, 2009).

Com relação à proteção legal ao aleitamento materno, o Brasil foi um dos primeiros países a adotar o Código Internacional de Substitutos do Leite Materno na sua totalidade. A partir do Código, criou-se a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, em 1988. E em 2006, a partir da norma foi criada a Lei 11.625, que regulamenta a promoção comercial e dá orientações do uso apropriado de alimentos para crianças de até três anos (ARAUJO, *et al.*, 2006).

Uma conquista muito relevante para o apoio e promoção do aleitamento materno exclusivo foi a ampliação da licença maternidade de quatro meses para seis meses e a estimulação da criação de Salas de Apoio à Amamentação nas empresas, que possibilitam que a mulher trabalhadora possa coletar seu leite e armazená-lo com segurança durante a jornada de trabalho, para que seja oferecido ao bebê durante sua ausência (ARAUJO, *et al.*, 2006).

Entre as ações de mobilização social realizadas, desde 1992 é comemorada a Semana Mundial de Amamentação, com a participação da mídia e de diversos segmentos da sociedade. Em 2003 instituiu-se o Dia Nacional de Doação de Leite Humano. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em parceria com o Ministério da Saúde, criou o Projeto Carteiro Amigo, que incentiva o aleitamento materno em cerca de 500 municípios (SOUZA; SANTO; GIUGLIANI, 2017).

Entre os profissionais da ESF o enfermeiro é o profissional mais preparado para lidar e direcionar uma demanda diversificada, principalmente quando se tratar de questões de ordem da mulher nutriz, pois esse profissional deve ser capaz de identificar e oportunizar momentos educativos, de apoio, facilitando assim o processo de amamentação. É preciso disponibilidade para ouvir essas mulheres, afim de que ela conte suas experiências anteriores, suas crenças e mitos que sem dúvida são fatores relevantes para o futuro da próxima amamentação. Este tem sido um dos papéis fundamentais que o enfermeiro tem poder de exercer e conseguir sucesso no seu território (AMORIM; ANDRADE, 2009).

A promoção, a proteção e o apoio à prática desse aleitamento é uma das linhas de cuidado definidas pela Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil. Assim, a consulta de enfermagem voltada à criança tem como objetivo a promoção, proteção e reabilitação da saúde, utilizando como eixo norteador da atenção o crescimento e o desenvolvimento, a proteção e o incentivo ao aleitamento materno exclusivo. (MONTESCHIO; GAÍVA; MOREIRA, 2015).

Benefícios e fatores que promovem o Aleitamento Materno Exclusivo

O aleitamento materno é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta. O leite humano contém água em quantidade suficiente; proteína e gordura mais adequados para a criança, além de vitaminas em quantidades suficientes, dispensando o uso de suplementos vitamínicos, de água, ou qualquer tipo de alimento até os 6 meses, protegendo contra alergias e infecções, especialmente as diarreias, favorecendo o crescimento e desenvolvimento da criança (AZEVEDO *et al.*, 2015).

Há inúmeras evidências disponíveis sobre os benefícios do AM, especialmente diminuindo a morbimortalidade infantil, ao se associar com menos episódios de diarreias, infecções respiratórias agudas e outras enfermidades infectocontagiosas. Dessa forma, estima-se que o AM poderia prevenir 13% de todas as mortes por doenças evitáveis em crianças com idade inferior a 5 anos em todo o mundo (SANKAR *et al.*, 2015; CASTELLOTTE *et al.*, 2011; BOCCOLINI, 2012).

Quando a criança está em processo de amamentação, ela realiza exercícios para retirar o leite da mama, sendo muito importante para o desenvolvimento adequado de sua cavidade oral, pois este movimento propicia uma melhor conformação do palato duro, o que é fundamental para o alinhamento correto dos dentes e uma boa oclusão dentária (BRASIL, 2015).

Para a mulher, favorece a liberação de ocitocina e tem efeito protetor nos transtornos do estado de ânimo materno, ou seja, favorece a mulher um bem-estar, evitando transtornos mentais muito propício nesse período. Além disso a amamentação é um fator protetor contra a hemorragia pós-parto, que é uma das principais causas de mortalidade materna no mundo, apresenta também a amenorreia lactacional, diminuição de risco de desenvolver diabetes tipo 2, cânceres de ovário e de mama e favorece para perda peso mais rápido (MORAES, 2020).

O leite materno é um alimento natural e muito benéfico, além de possuir sustentabilidade ambiental, produzido e entregue diretamente ao lactente sem causar poluição, sem embalagens desnecessárias nem desperdícios. Dessa forma, a amamentação promove benefícios de ordem econômica, tanto diretos, quando são considerados os custos com os substitutos do leite materno e com mamadeira, quanto indiretos, no caso dos gastos decorrentes do tratamento de doenças como a diarreia, doenças respiratórias e alergias, que acometem com maior frequência as crianças que não são amamentadas de forma exclusiva (BRASIL, 2015; ROLLINS *et al.*, 2016).

É perceptível os inúmeros benefícios do aleitamento materno tanto para mãe como para o filho, sendo esse momento envolvido por muitos fatores que podem favorecer e promover a amamentação, dentre eles podemos destacar o desejo da mulher de amamentar, apoio do cônjuge e familiares, o grau de escolaridade da mulher, situação socioeconômica, experiências com gestações anteriores, tipo de parto, RN mamar na primeira hora de vida, conhecimento sobre os benefícios que o AM traz para o binômio mãe-filho, conhecimento sobre a ordenha e o armazenamento do leite humano na geladeira de casa, direitos trabalhistas como licença maternidade e uma hora a menos na carga horária diária de trabalho para amamentar (JUNGES *et al.*, 2010; TAVARES, 2016; SANTIAGO; RICARDINO; VIEIRA, 2012).

Fatores como primiparidade, conhecimento sobre aleitamento materno, atitudes positivas em relação ao aleitamento materno, apoio do pai do bebê, experiências prévias de aleitamento, suporte social, participação em grupos e consultas de pré-natal, planejamento da gravidez atual, melhor nível educacional e sentimentos de autoconfiança para com o aleitamento foram citados como importantes fatores positivamente associados com a intenção de amamentar em estudos realizados em diversas partes do mundo (DONATH; AMIR; ALSPAC, 2007; NOMMSEN-RIVERS *et al.*, 2010; DIAZ; GARCIA, 2010).

O apoio familiar é essencial para que a mulher consiga amamentar, pois a família e sua rotina sevem de amparo para a mãe se tranquilizar e passar ao bebê tranquilidade e assim poder realizar a amamentação e os cuidados necessários no seu dia a dia. O apoio da família e dos profissionais da saúde facilita para que a mulher consiga ter conhecimento, para se sentir determinada e segura como mãe, mostrando que ela, assim como a criança, está num processo de mudanças e inovação (JUNGES *et al.*, 2010)

Em um estudo realizado por Junges *et al.*, (2010) sobre as Percepções de puérperas quanto aos fatores que influenciam o aleitamento materno, 100% das mulheres apontaram que a realização do pré-natal apresenta um aspecto positivo sobre a promoção do AM. No entanto, apenas 60% delas receberam orientações acerca do aleitamento materno durante o período gestacional. Esse dado é relevante, tendo em vista que as atribuições do profissional da saúde durante o pré-natal, contribui para o preparo da mulher em relação a prática do aleitamento.

O aleitamento materno na primeira hora de vida do neonato também é um fator muito importante para permanência do AM é mediante os dados obtidos por Oddy (2013) essa prática envolve importantes fatores correlacionados com a prevenção da mortalidade neonatal, pois amostras populacionais de 67 países, descrevem que a prática do aleitamento materno na primeira hora de vida foi significativa e inversamente proporcional à mortalidade neonatal.

Embora existam recomendações internacionais e políticas públicas instituídas no sentido de tornar os cuidados mais favoráveis ao AM nas primeiras horas de vida, ainda muitas barreiras culturais e institucionais precisam ser enfrentadas para que essa prática se torne rotineira. O parto por cesariana está relacionado e apontado com início tardio da amamentação, ou seja, o parto normal é considerando um fator positivo para início da amamentação e sua permanência (ESTEVEZ, 2014).

Outro fator altamente relevante para manutenção do aleitamento materno e a permeância do AME é o direito das mães que trabalham e que amamentam nos primeiros seis meses de ter duas pausas, de ½ hora cada uma, para amamentar, ou a sair 1 hora mais cedo do trabalho, além da licença maternidade de 180 dias. definida pela lei CLT art. 396. O conhecimento a respeito desse direito é muito importante, sendo uma informação que os pais podem receber durante o pré-natal ou puericultura (SANTIAGO; RICARDINO; VIEIRA; 2012).

Fatores que influenciam o binômio mãe-filho e desencadeiam o desmame precoce

O desmame precoce está associado a diversos fatores neonatais e maternos, entre eles encontra-se os fatores culturais, sociais e patológicos, tais como a ideia de que o leite não é suficiente, fraco, além mães que precisam trabalhar e acabam

oferecendo completo e as fissuras mamárias, ingurgitamento, mastite e outros (PEDROSA; SILVA; MUNIZ, 2016; PRATES *et al.*, 2016; MARTINS *et al.*, 2020).

De fato, a fissura mamária é um importante problema que pode surgir durante o processo da amamentação e provocar desestímulo para sua continuação. A fissura mamária seria uma lesão no mamilo devido pega incorreta do lactente, em que a mãe sente desconforto ao fornecer a mama a criança, modificando aquele momento que deveria ser de alegria, para algo com aflição e medo (PEDROSA; SILVA; MUNIZ, 2016).

O ingurgitamento consiste na retenção de leite, em que pode ocorrer devido ao esvaziamento incorreto da mama, que provoca da estase láctea. Esse ingurgitamento pode proporcionar edema das mamas, aumentando seu tamanho, no qual pode prejudicar o manejo correto na pega e posicionamento no momento da amamentação, além de provocar dor e alterações na temperatura. Assim, se não tratado de forma correta, esta dificuldade pode provocar outro problema, conhecido como mastite (PEDROSA; SILVA; MUNIZ, 2016).

A mastite lactacional é um processo inflamatório das mamas, que pode ou não ser acompanhada por infecção. Como já citado, um dos fatores para sua ocorrência é a estase do leite materno em conjunto com a fissura, que se torna porta de entrada para microrganismo, provocando assim uma inflamação nesta região. A mastite provoca vermelhidão na mama, desconforto físico, como dores, edema, interferindo na ação da amamentação, provocando o desmame precoce (VIDUEDO *et al.*, 2015).

Em um estudo realizado no sul do Brasil com mães que não tinham realizado o AME até os 6 meses, quando questionadas sobre amamentação, referiram motivos variados para o desmame precoce, entre eles as crenças da ausência de leite, leite fraco ou pouco leite, de que o leite materno não era suficiente para alimentar uma criança, ou relato que o leite secou/acabou. São fatores culturalmente, utilizada como razão para o insucesso com a amamentação (PRATES *et al.*, 2016).

Em uma comunidade quilombola na Bahia, as mães não realizam AME, nos primeiros dias dos recém-nascidos e já introduzem algum complemento, como os engrossantes e papinhas, pois culturalmente acreditam que o leite materno não é suficiente para matar a fome do seu bebê. Ressaltando em suas falas que quando elas davam papinhas ou mingau, a criança ficava satisfeita, parava de chorar e dormia (MARTINS, 2014).

Também se identificou o costume popular de ofertar chás para as crianças nos seus primeiros dias quando chega ao domicílio para a limpeza do seu organismo, além de manter essa prática com preparos caseiros usando ervas medicinais, nas quais são atribuídas o poder de cura, diminuição de desconforto e choro das crianças (MORAIS, 2013).

O apoio paternal está associado diretamente a uma amamentação exclusiva com sucesso, ou seja caso esse apoio não seja favorável, ele acaba influenciando para a interrupção do aleitamento materno, o estudo de Gonçalves (2019), evidencia que os fatores etiológicos paternos, podem influenciar e determinar o diagnóstico Amamentação interrompida, entre os quais destaca-se crenças dos homens-pai, os quais relataram acreditar que o seu filho precisava de água, chá ou leite artificial para complementar o aleitamento materno, ou sejam acabam incentivando esse complemento, além de acharem que a forma mais adequada de alimentar o seu filho seria através da mamadeira, fator que aumenta o risco de ocorrer o diagnóstico de enfermagem Amamentação interrompida.

O trabalho materno também está associado a permanência do aleitamento materno, comparando-se o aleitamento materno exclusivo, nas diferentes categorias de trabalho materno, observou-se que as mães que trabalham fora de casa interrompem o aleitamento materno exclusivo mais precocemente do que as demais. As mães que possuem um trabalho remunerado dentro de casa ou as que não trabalham amamentam de forma exclusiva seus filhos até o sexto mês com uma prevalência de 21,9%, superior em comparação as mães que não trabalham fora de casa (BRECAILO, 2010).

De acordo com Martins *et al.*, (2020), um dos principais fatores que interferem na efetivação do AME e do desmame precoce, são as crenças e costumes intergeracionais, mesmo, muitas mulheres tendo outros meios de informações acerca da relevância do aleitamento materno, elas prezam pelos ensinamentos das matriarcas ao amamentar seus filhos, mantendo suas tradições e costumes, que são passados entre gerações. De acordo com Takemoto (2011) as culturas familiares interferem negativamente no processo de aleitamento exclusivo, mitos, crenças e tabus enraizados são trazidos por mães e avós por suas experiências anteriores, havendo um enorme peso na continuidade desta prática, principalmente a cultura que o leite do peito não é suficiente, contribuindo para não realização do AME.

A falta de conhecimento acerca da relevância e de como realizar a amamentação, é um dos principais indicadores responsáveis pelo desmame precoce, sendo essencial a orientação dada pela equipe de enfermagem, uma vez que tem grande influência na tomada de decisão de amamentar ou não, assim o enfermeiro deve portar de sabedoria teórica, prática e humanizada, pois acima de tudo deve se entender as possibilidades, as necessidades e o emocional, das mulheres (QUIRINO, 2011).

No tocante às repercussões relacionadas ao uso de bicos artificiais na amamentação inerentes ao neonato, essa revisão apontou aspectos relacionados desde a pega incorreta até alterações anatômicas a longo prazo.

O uso de bicos artificiais pode modificar ou influenciar de alguma forma a amamentação exclusiva, podendo alterar a pega e a sucção. Além disso eles costumam citar a confusão de bicos, uma situação em que o padrão de sucção do neonato é modificado em razão das propriedades dos bicos, ou seja, criança pode perder o interesse em sugar o peito, o que demanda maior esforço que a madeira ou a chupeta, esse aspecto de confusão não está bem elucidado e comprovado (ZIMMERMAN, 2018). Sendo assim, a confusão de bicos configura-se como um risco a que o neonato está exposto ao utilizar chupetas, mamadeiras ou protetores mamilares.

Apesar disso, a chupeta é útil no condicionamento e transição de recém-nascidos prematuros, da nutrição enteral ou por gavagem para a alimentação oral durante hospitalização em Unidades de Terapia Intensiva, mas essa é uma exceção que favorece o neonato (GRASSI *et al.*, 2016).

Alguns estudos mostram que o resultado do uso de bicos artificiais possui influência negativa na Interrupção do AME e no desmame precoce. Mesmo sabendo dessa influência, é necessário que o desejo da mulher em amamentar precisa ser pontuado, pois essa vontade ou não determina o sucesso da amamentação exclusiva. Também é preciso considerar que o sucesso da amamentação depende de vários fatores, incluindo fatores sociodemográficos, biofísicos e psicossociais (HERMANSON, ASTRAND, 2020).

A literatura também mostra fatores relacionados às mães em consequência ao uso de bicos artificiais, como a incidência de dor, fissura mamilar, frustração e redução da interação com seu filho. A dor mamilar está relacionada aos traumas e infecções sofridos na mama, como a candidíase, e a fissura mamilar. Em face disso, atesta-se

que o uso de chupeta e mamadeira está associado a um maior índice de lesões mamilares, pelo potencial em alterar o padrão de sucção e interferir na pega da criança à mama materna (SOUSA *et al.*, 2015).

Diante do exposto, pode-se afirmar que amamentar não resulta somente de conhecimentos sobre benefícios e técnicas corretas, ou de decisão prévia, mas também das relações da mulher com sua rede social. Diante desses aspectos, torna-se fundamental que a mulher disponha de apoio da rede primária e de pessoas que lhes auxiliem nas tarefas domésticas e no cuidado com a criança (TAYLOR, SCOTT, CONNOR, 2016).

CONCLUSÃO

De acordo com a literatura analisada, fica evidente a importância da equipe de Enfermagem em todo esse processo de acompanhamento da gestante, desde o pré-natal até o momento do pós-parto, utilizando artifícios considerados fundamentais no momento da amamentação, a comunicação efetiva assim como a educação em saúde são companheiros essenciais de toda equipe, e faz com que todo esse processo ocorra de forma natural.

Promover a amamentação é essencial para uma melhor qualidade de vida e vínculo de mãe e filho, deve fazer parte desde o pré-natal odontológico, nascimento, e em consultas de rotina. Para isso, são necessários profissionais capacitados que possam reforçar os benefícios da amamentação, durante esses momentos, principalmente, em questão da redução de inúmeras infecções, doenças e da mortalidade infantil. Favorecendo o crescimento e desenvolvimento craniofacial de forma harmônica, contribuindo na respiração nasal e na prevenção de hábitos deletérios. Já que aconselhar não significa dizer que a mãe tem que amamentar, é saber ouvi-la, entendê-la, ajudá-la a tomar a decisão correta. Em relação ao uso de bicos artificiais na infância, deve-se orientar aos pais sobre os riscos de usar, bem como tentar reduzir seu uso, pois geram alterações bucais, repercutindo no crescimento e no desenvolvimento da criança. E ressaltar que não há necessidades para seu uso, e que existe métodos para acalmar a criança em questão do choro, e alimentação, antes de optar por um bico artificial.

REFERÊNCIAS

AMORIM, M, M.; ANDRADE, E. R. Atuação do enfermeiro no PSF sobre aleitamento materno. **Revista Perspectivas online**, [S.L.], v. 3, n. 9, p. 93-110, 2009.

ALENCAR S.M.S. A Política Nacional de Aleitamento Materno. In: O aleitamento materno no contexto atual. **Políticas, práticas e bases científicas**. São Paulo: Sarvier, p. 70-101, 2008.

ARAUJO, M. F. M de.; REA M. F.; PINHEIRO, K. A; SCHMITZ, B. A. S. Avanços na norma brasileira de comercialização de alimentos para idade infantil. **Revista de Saúde Pública**, [S.L.],v. 40, n. 3, p. 513-520, 2006.

AZEVEDO, A. R. R.; ALVES V. H.; SOUZA R. M. P.; RODRIGUES, D. P. R *et al.* O manejo clínico da amamentação: saberes dos enfermeiros. **Escola Anna Nery**, Niterói, v.19, n,3, p. 439-445, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. **A Iniciativa Hospital amigo da Criança no Brasil: histórico, situação atual, ações e perspectivas**. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1460. Acesso em: 16 set 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: **aleitamento materno e alimentação complementar**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

BOCCOLINI C. S.; BOCCOLINI P. M. M.; MONTEIRO F. R.; VENÂNCIO S. I.; GIUGLIANI E. R. J. Breastfeeding indicators trends in Brazil for three decades. **Revista de Saúde Pública**, [S.L.], v. 51, p. 108, 27 dez. 2017.

BRECAILO M. K.; CORSO A. C. T.; ALMEIDA C. C. B.; SCHMITZ B. A. S. Fatores associados ao aleitamento materno exclusivo em Guarapuava, Paraná. **Revista de Nutrição**, [S.L.], v. 23, n. 4, p. 553-563, 2010.

CIAMPO L. D.; CIAMPO I. D. Breastfeeding and the Benefits of Lactation for Women's Health. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia / Rbgo Gynecology And Obstetrics**, [S.L.], v. 40, n. 06, p. 354-359, 2018.

DONATH S. M.; AMIR L. H.; ALSPAC S. T. Relationship between prenatal infant feeding intention and initiation and duration of breastfeeding: a cohort study. **Acta Paediatr.** [S.L.], V.92, n.3, p. 352- 356, 2007.

ESTEVES T. M. B. **Fatores Associados ao Início Tardio da Amamentação**. 2014. 102 f. Tese (Doutorado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2014.

GRASSI A.; CECCHI F; SGHERRI G; GUZZETTA A. *et al.* Sensorized pacifier to evaluate non-nutritive sucking in newborns. **Medical Engineering & Physics**, [S.L.], v. 38, n. 4, p. 398-402, abr. 2016.

GONÇALVES, G. A. A. Fatores paternos influenciadores do diagnóstico de enfermagem Amamentação interrompida. 2019. 134 f. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Fortaleza, 2019.

HERMANSON Å.; ÅSTRAND L. L. The effects of early pacifier use on breastfeeding: a randomised controlled trial. **Women And Birth**, [S.L.], v. 33, n. 5, p. 473-482, set. 2020.

JUNGES C. F.; RESSEL L. B; BUDÓ M. L. D.; PADOIN S. M. M.; Percepções de puérperas quanto aos fatores que influenciam o aleitamento materno. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, [S.L.], v. 31, n. 2, p. 343-350, jun. 2010.

MARTINS L. A.; OLIVEIRA R. M.; CAMARGO C. L; AGUIAR A.C. S. A *et al.* Practice of breastfeeding in quilombola communities in the light of transcultural theory. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [S.L.], v. 73, n. 4, p. 1-9, 2020.

MARTINS, L. A. **Cuidado ao recém-nascido em comunidade quilombola e a influência intergeracional**. 2014. 122 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, Salvador 2014.

MORAIS, A. C. **O cuidado à criança quilombola no domicílio à luz da teoria transcultural de Leininger**. 2013. 199f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, Salvador ,2013.

MONTESCHIO C. A. C.; GAÍVA, M. A. M.; MOREIRA, M. D. S. O enfermeiro frente ao desmame precoce na consulta de enfermagem à criança. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [S.L.], v. 68, n. 5, p. 869-875, out. 2015.

PEDROSA B. S.; SILVA R. M.; MUNIZ S. C. C. S. Orientações para a amamentação adequada e complicações do aleitamento materno inadequado- Revisão de literatura. **Rev. Cient. Sena Aires**,[S. l.], v. 5, n. 1, p. 79-86, 2016.

PRATES, L. A, POSSATI, A.B, TIMMET M. S. BORTOL, C. F. C *et al.* Características socioeconômicas e de saúde de um grupo de mulheres de uma comunidade quilombola. **Rev enferm UFPE on line**, Recife, v.10, n.1, p.103-11, 2016.

QUIRINO, L. S.; OLIVEIRA, J. D.; FIGUEIREDO M. F. E. R.; QUIRINO G. S. Significado da Experiência de não amamentar relacionado às intercorrências mamarias. **Cogitare Enferm**. v.16, n.4, p.628-33.

ROCHA, C. R.; VERGA, K. E.; SIPSMA, H. L.; LARSON, I. A. *et al.* Pacifier Use and Breastfeeding: a qualitative study of postpartum mothers. **Breastfeeding Medicine**, [S.L.], v. 15, n. 1, p. 24-28, jan. 2020.

ROLLINS, N. C.; BHANDARI, N.; HAJEEBHOY, N.; HORTON, S. *et al* Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? **The Lancet**, [S.L.], v. 387, n. 10017, p. 491-504, jan. 2016.

SANTIAGO, L. B., RICARDINO, E.; VIEIRA, G.O. Direitos da Mulher Trabalhadora: na Gravidez, no Pós- Parto e Durante o Aleitamento Materno. **Sociedade Brasileira de Pediatria**. 2012.

SANKAR, M. J.; SINHA, B.; CHOWDHURY, R.; BHANDARI, N. *et al.* Optimal breastfeeding practices and infant and child mortality: a systematic review and meta-analysis. **Acta Paediatrica**, [S.L.], v. 104, p. 3-13, nov. 2015

SOUSA, T. M.; SANTOS, L. C.; PEIXOTO, É. F.; LOPES, L. M. C. *et al* Factors Associated with Nipple Lesions in Puerperae. **Journal Of Tropical Pediatrics**, [S.L.], v. 62, n. 1, p. 63-68, 1 set. 2015

SOUSA V. D.; DRIESSNACK M.; MENDES I. A. C. Revisão dos desenhos de pesquisa relevantes para enfermagem. parte 1: desenhos de pesquisa quantitativa. **Rev Latino-am Enfermagem** [S.L.], v.15, n.3, 2007.

SOUZA, C. B. de; SANTO, L. C. do E.; GIUGLIANI, E. R. J. POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO: A EXPERIÊNCIA DO BRASIL. 2017.

TAKEMOTO, A. Y.; SANTOS, A. L.; OKUBO, P.; BERCINI, L. O. *et al.* Preparo e apoio à mãe adolescente para a prática de amamentação. **Ciência, Cuidado e Saúde**, [S.L.], v. 10, n. 3, p. 444-451, jan. 2011.

TAVARES, C. I. M. **Fatores que contribuem para o abandono precoce do aleitamento materno. 2016.** 130f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia. Escola superior de Enfermagem do Porto, Porto, 2016.

TAYLOR, Y. J.; SCOTT, V. C.; CONNOR, C. D. Perceptions, Experiences, and Outcomes of Lactation Support in the Workplace: a systematic literature review. **Journal Of Human Lactation**, [S.L.], v. 36, n. 4, p. 657-672, 12 jun. 2020.

VENANCIO, S. I.; SALDIVA, S. R. D. M.; MONTEIRO, C. A. Tendência secular da amamentação no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 47, n. 6, p. 1205-1208, 2013.

VIDUEDO, A. F. S.; LEITE, J. R.C.; MONTEIRO, J. C. S.; REIS, M. C. G. *et al.* Mastite lactacional grave: particularidades da internação à alta. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [S.L.], v. 68, n. 6, p. 1116-1121, dez. 2015.

VICTORA, C. G.; HORTA, B. L.; MOLA, C. L.; QUEVEDO, L. *et al.* Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from brazil. **The Lancet Global Health**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 199-205, abr. 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services.** Geneva: WHO; 2017.

ZIMMERMAN, E. Pacifier and bottle nipples: the targets for poor breastfeeding outcomes. **Jornal de Pediatria**, [S.L.], v. 94, n. 6, p. 571-573, 2018.